

TERMINOLOGIAS NA INFORMÁTICA: UMA BREVE EXPLANAÇÃO SOBRE OS TERMOS BÁSICOS PARA SE USAR UM COMPUTADOR

RESUMO

O presente trabalho teve como metodologia a revisão bibliográfica, partindo do apresentado na disciplina e aprofundando com outros autores da área, a fim de compreender melhor as inovações tecnológicas disponíveis e de que forma elas podem auxiliar a produzir um ensino de melhor qualidade. Mais especificamente, o foco é dado a conhecer os termos utilizados na área da informática, tão necessária para a educação a distância, buscando diminuir a distância existente entre o usuário e o computador — ferramenta de trabalho considerada essencial não apenas na modalidade a distância, mas em inúmeras outras áreas da vida moderna.

Palavras-chave: Educação a Distância; Terminologias da Informática; Componentes do Computador.

1 INTRODUÇÃO

A Educação a Distância (EaD), tal como se conhece na modernidade, começa a adquirir significado mais amplo para a população a partir do estabelecimento das vias de comunicação por correspondência, iniciadas no final do século XVIII e com expressivo desenvolvimento a partir de meados do século XIX. No Brasil, as primeiras manifestações dessa modalidade ocorreram por meio dos Correios, que enviavam materiais impressos e kits de experimentação aos alunos, ficando a modalidade conhecida como 'ensino por correspondência' ou 'ensino domiciliar'.

O rádio transformou a sociedade; em seguida, a televisão ocupou seu lugar de destaque. Atualmente, nenhum jovem consegue imaginar a vida sem um smartphone, mas seus pais viveram exatamente dessa forma, sem sequer imaginar que tal dispositivo um dia existiria (Lottenberg; Silva; Klajner, 2019, p. 37). Essa trajetória evidencia a velocidade com que as tecnologias de comunicação se sucedem e se tornam indispensáveis ao cotidiano humano.

Com o passar dos anos e o avanço tecnológico, o uso de computadores para fins educacionais tornou-se uma realidade consolidada. Com ele, uma série de novas terminologias surgiu para descrever aquilo que antes não existia: hardware, software, firewall e diversas outras expressões, antes desconhecidas do grande público, passaram a integrar o vocabulário cotidiano dos estudantes na modalidade a distância. Conhecer esses

termos é condição essencial para que o aluno transite com segurança e autonomia no ambiente digital de aprendizagem.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 AS PRINCIPAIS PARTES DE UM COMPUTADOR

Ao observar os computadores contemporâneos, é possível constatar que eles evoluíram em paralelo com a eletrônica, desde o tempo das válvulas termiônicas até os atuais circuitos integrados (chips). Ainda que não seja mais o único dispositivo disponível, o computador permanece presente na realidade de inúmeros estudantes a distância e também naqueles que realizam o ensino presencial, seja para pesquisa, para o desenvolvimento de estudos ou para a interação com colegas e professores.

Com a modernidade, os computadores incorporaram uma série de componentes adicionais; contudo, sua estrutura principal permanece essencialmente a mesma. Para um funcionamento básico, são necessários os seguintes elementos: Unidade Central de Processamento (CPU); memória RAM; disco rígido (HD) ou unidade de estado sólido (SSD); dispositivos de entrada; dispositivos de saída.

2.2 UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO (CPU)

Conhecida também como o 'coração' ou o 'cérebro' do computador, a CPU é o componente responsável por fazer as coisas acontecerem, seja quando se utiliza um programa de edição de textos, como o Microsoft Word, seja para navegar na internet por meio de um navegador, ou mesmo apenas para ouvir uma música. A unidade de processamento é responsável por processar todos os algoritmos complexos escritos por programadores, fazendo com que esses cálculos resultem em tudo o que se espera de uma aplicação: a reprodução do som, a geração de gráficos na tela ou a comunicação com a rede. Conforme Tanenbaum (2005), 'sua função é executar programas armazenados na memória principal buscando suas instruções, examinando-as e então executando-as uma após a outra'.

2.3 Hard Disk e SSD

A unidade de armazenamento permanente e não volátil do computador é denominada disco rígido (hard disk). De acordo com Deitel, Deitel e Choffnes (2005), suas principais vantagens residem no custo reduzido em relação a outros tipos de memória, o que permite criar grandes unidades de armazenamento, embora com taxa de velocidade inferior à obtida com memórias voláteis.

Recentemente, a tecnologia desse tipo de armazenamento evoluiu de um componente com diversas partes móveis para uma placa composta de chips, conhecida como armazenamento de estado sólido (Solid State Disk — SSD), o que aumentou consideravelmente a durabilidade do dispositivo e incrementou significativamente a velocidade de acesso à informação nele armazenada.

2.4 MEMÓRIA RAM

A memória RAM atua como uma memória de curto prazo, ou volátil, que tem por característica perder os dados armazenados quando há interrupção no fornecimento de energia — isto é, quando o computador é desligado, tudo o que estava nela registrado é perdido (TANENBAUM, 2005). Por ser extremamente veloz, ela é responsável por armazenar temporariamente os dados que precisam ser frequentemente acessados pelo processador durante o uso do computador.

A memória RAM desempenha papel fundamental no desempenho geral da máquina: como a velocidade de acesso do disco rígido é notoriamente inferior à velocidade do processador, haveria uma limitação restritiva — um gargalo — caso a RAM não estivesse disponível. Graças a ela, é possível contar, a cada ano, com processadores mais velozes e em alta performance, sem que a leitura de dados se torne um fator de restrição.

2.5 DISPOSITIVOS DE ENTRADA E DE SAÍDA

Para que seja possível transmitir instruções a um computador, é necessário o uso de dispositivos de entrada que, como o próprio nome indica, permitem que a informação fornecida pelo usuário adentre o sistema. Todo periférico que envia ao computador informações oriundas do usuário é considerado um dispositivo de entrada. São exemplos desta categoria: teclado; mouse; microfones; webcams; leitores de código de barras; scanners.

Por outro lado, todo o processamento realizado pelo computador precisa ser entregue ao usuário de forma útil. Essa função cabe aos dispositivos de saída, que fornecem ao usuário a informação já processada. Conforme Machado e Maia (2002), cabe ressaltar que a classificação de um periférico como dispositivo de entrada ou de saída não depende do tipo do dispositivo em si, mas do papel que desempenha durante o uso: uma tela sensível ao toque (touchscreen), por exemplo, comporta-se como dispositivo de saída ao projetar imagens e como dispositivo de entrada quando o usuário a toca, transmitindo informação ao sistema. São exemplos de dispositivos de saída: monitor; alto-falantes; gravadores de mídias; impressoras.

- Teclado
- Mouse
- Microfones
- Webcams
- Leitores de código de barras
- Scanners.

3 CONCLUSÃO

A tecnologia integra cada vez mais o cotidiano das pessoas e tornou-se ferramenta de trabalho em praticamente todas as áreas: do taxista que utiliza um GPS ao operador de caixa de supermercado, dificilmente se encontra, nos dias de hoje, uma profissão que não dependa de algum dispositivo eletrônico, ainda que seja apenas para a comunicação com clientes por meio de mensagens instantâneas. Na educação, naturalmente, não poderia ser

diferente, e a EaD, em particular, é estruturalmente dependente dessas ferramentas tecnológicas.

Diante dessa dependência tecnológica, conhecer bem a ferramenta de trabalho — seu funcionamento e seus componentes — auxilia de forma significativa no desempenho das atividades, especialmente quando o equipamento apresenta perda de eficiência ou falha. Além disso, conhecer os recursos disponíveis pode ser um importante aliado para o uso correto do equipamento, extraindo dele o melhor aproveitamento possível e, conseqüentemente, entregando maior qualidade nas atividades desempenhadas, sejam elas educacionais ou profissionais.

REFERÊNCIAS

DEITEL, H.; DEITEL, P.; CHOFFNES, D. **Sistemas operacionais**. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.

LOTTENBERG, C.; DA SILVA, P.; KLAJNER, S. **A revolução digital na saúde**. São Paulo: Editora dos Editores, 2019.

MACHADO, B.; MAIA, P. **Arquitetura de sistemas operacionais**. 2. ed. São Paulo: LTC, 2002.

TANENBAUM, A. **Sistemas operacionais modernos**. 2. ed. São Paulo: Pearson/Prentice Hall, 2005.